

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ

Убайдуллаев К.¹

профессор

Халимова Д.О.²

соискатель

¹⁻²Каракалпакского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7333157>

Современное состояние хлопководства и непосредственно с ним связанной текстильной промышленности, а также поставленные руководством республики задания по эффективному использованию трудовых и материальных ресурсов, расширению перспективных возможностей страны, решению социальных проблем способствуют созданию в хлопково-текстильной отрасли конкурентоспособного регионального продукта с высокой добавленной стоимостью. Реализация данной задачи достигается путем нестандартных подходов к их решению, т.е. созданием хлопково-текстильных кластеров, которые преследуют цель обеспечения возрастания эффективности отрасли, на основе вертикально интегрированных структур. В соответствии с принятым постановлением Президента от 19 мая 2017 г. №пп-2978 «О мерах по созданию современного хлопководческого - текстильного кластера в Бухарской области» осуществляются меры по формированию пилотных хлопково-текстильных кластеров, с полным циклом углубленной переработки хлопкового волокна, включая выращивание хлопка-сырца и производство другой сельскохозяйственной продукции, их переработку и выпуск конкурентоспособной готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Отмечено, что стратегическим направлением дальнейшего развития сельского хозяйства и легкой промышленности является внедрение кластерной модели развития, предусматривающей интегрирование производства, начиная от этапа выращивания хлопка-сырца, его первичной обработки, дальнейшей переработки продукции на хлопкоперерабатывающих и маслоэкстракционных заводах и выпуска конечной продукции - ткани и готовые швейные и трикотажные изделия. Основными целями и задачами организации и развития хлопково-текстильных кластеров являются: создание в каждом регионе хлопково-текстильных кластеров на базе действующих текстильных и швейно-трикотажных предприятий; углубленная, с полным законченным циклом, переработка хлопкового волокна, включая выращивание, переработку

хлопка-сырца и производство готовой продукции на базе расширения и включения новых технологических и производственных цепочек; стимулирование привлечения прямых инвестиций для создания интегрированной кластерной системы инновационного развития агропромышленного комплекса; внедрение интенсивных и ресурсосберегающих технологий выращивания хлопка и увеличения его урожайности; выпуск конкурентоспособной, экспорториентированной готовой продукции и на этой основе увеличение валютных поступлений. Формирования кластеров, являясь по своей сути межотраслевыми комплексами, являются, «внутренними точками роста» отраслей экономики. Кластеры позволяют преодолеть структурные ограничения и диспропорции в развитии территории регионов, в том числе и моноотраслевую структуру производства. Проблемы повышения конкурентоспособности отраслей экономики, необходимость преодоления современного состояния экономики свидетельствуют о том, что разработка проблемы хлопково-текстильного кластера востребована и является актуальным. Исходя из этого разработка комплекса экономико-теоретических и прикладных аспектов, раскрывающих понятие кластера, специфику и перспективы развития хлопково-текстильного кластера в условиях Южных районов Республики Каракалпакстан, и их внедрение способствует обеспечению устойчивого темпа экономического роста и повышения конкурентоспособности. Для этого необходимо решать следующие задачи: систематизация понятия «кластер» и их классификация; разграничение объективных основ формирования и развития кластера; определение факторов, способствующих развитию кластеров; анализ ситуации в хлопково-текстильном кластере Южных районов Республики Каракалпакстан; характеристика связей между предприятиями и отраслями, формирующими хлопково-текстильный кластер; выявление тенденций, способствующих формированию и развитию хлопково-текстильного кластера; выявление стержневой отрасли хлопково-текстильного кластера и ключевых проблем развития; разработка рекомендаций по совершенствованию и развитию хлопково-текстильного кластера в Южных районах Республики Каракалпакстан

Литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 19 мая 2017 г. №пп-2978 «О мерах по созданию современного хлопководческого - текстильного кластера в Бухарской области»

2. Портер М.Э. Конкуренция: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. - С. 206.
3. Марков Л.С. Экономические кластеры: понятия и характерные черты // Актуальные проблемы социально- экономического развития: взгляд молодых ученых : Сб. науч. тр. / Под ред. В.Е. Селиверстова, В.М. Марковой, Е.С. Гвоздевой. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2005. - Разд. 1. - С. 104-105.

